

Strach doświadczany przez personel medyczny i pacjentów na podstawie wybranych amerykańskich i brytyjskich wspomnień medycznych dwudziestego pierwszego wieku. Występowanie strachu w zawodzie medycznym

Magdalena Daniels

Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum w Bydgoszczy

ORCID: 0009-0000-3411-7950

Fear experienced by the medical staff and patients on the basis of American and British medical recollections

The main aim of the undertaken research is to explore the occurrence of fear in the medical environment. The work focuses on fear experienced by both the medical staff and the patients. The recalled situations and examples of fear were described by the medical staff representatives in their own memoirs and they form the research material of the paper. The publications came out in the twenty first century, their authors are British and American writers (doctors and a nurse). Memoirs contain personal comments and reflections of these staff. When describing the specific nature of their work and looking at their approach to the profession and patients, writers pay attention to emotions; including fear present while performing duties.

Their depiction of medical environment and issues is thus authentic, provided at first hand. Memoirists represent the perspective of practitioners who both reminisce about past experiences and seek to improve medical professionalism in one way or another. All the writers are alive and professionally active, which makes their perspective a current one.

Magdalena Daniels, dr literaturoznawstwa; pracuje na stanowisku asystenta w Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie w Collegium Medicum w Bydgoszczy; ostatnio publikowała artykuł: *Refleksyjność i uważność jako sposób obrony przed manipulacją ze strony rozmówcy* (2021) oraz *Kompetencje językowe jako środek pomocny w tworzeniu memuarów medycznych, stanowiących przekaz cennych treści zawodowych* (2023); interesuje się literaturą faktu z uwzględnieniem środowiska medycznego i literaturą memuarystyczną.

mt.stelmaszuk@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

They are Matt Mc Carthy (internist), Henry Marsh (neurosurgeon), and Theresa Brown (oncological nurse).

The article also includes observations of how medical staff deal with the emotion of fear. Whereas the neurosurgeon in *Do No Harm* recommends maintaining a distance in confrontation with the patient's problems, the nurse in *Critical Care* believes that her role is to engage with the patient, "Doctors are concerned with other things [...]. Probably they don't do Bibles, either. But nurses have to get to the heart of the matter, whatever that may be" (Brown 2010: 127). Another way of coping with fear and maintaining mental balance, as in the case of McCarthy's diary is gaining support from the environment. Situations and thoughts included by the authors in their memoirs are certainly useful for readers related to the medical world, as well as those outside it.

Keywords: fear, medical staff, patient, memoir, treatment

Obraz strachu w pracy lekarza

Celem autorki artykułu jest analiza występowania strachu w środowisku medycznym. Tekst skupia się na kwestii strachu doświadczanego zarówno przez personel medyczny, jak przez pacjentów. Przywołane sytuacje i przykłady strachu opisane zostały przez przedstawicieli personelu medycznego w ich wspomnieniach. Właśnie te publikacje lekarzy i pielęgniarki w formie memuarów stanowią materiał badawczy. Publikacje ukazały się w dwudziestym pierwszym wieku, ich autorzy-medycy są brytyjskimi i amerykańskimi pisarzami. Memuary zawierają osobiste komentarze i przemyślenia tegoż personelu. Opisując specyfikę własnej pracy, przyglądając się swojemu podejściu do zawodu oraz pacjentów, pisarze zwracają uwagę na emocje, w tym strach obecny w trakcie wykonywania obowiązków.

Przedstawiony przez pamiętnikarzy obraz środowiska i problemów medycznych jest zatem autentyczny, przekazany z pierwszej ręki. Reprezentują oni perspektywę praktyków, którzy zarówno wspominają doświadczenia z przeszłości, jak i dążą do poprawy profesjonalizmu medycznego na różne sposoby. Wszyscy autorzy żyją i są aktywni zawodowo, co czyni ich perspektywę aktualną. Do pamiętnikarzy tych należą: Matt Mc Carthy (internista), Henry Marsh (neurochirurg) oraz Theresa Brown (pielęgniarka onkologiczna). W związku z tym, że ostatnia z wymienionych postaci w mniejszym stopniu poświęca uwagę emocji strachu w swoim memuarze na rzecz innych pozytywnych emocji, w artykule opis strachu w odniesieniu do owej pielęgniarki stanowi marginalną część, w porównaniu z pozostałymi medykami.

We wspomnieniach omawianych w niniejszym tekście wiele uwagi poświęca się strachowi. Jest to jedna z najczęściej występujących emocji, nieraz łącząca się z innymi uczuciami, zwłaszcza z lękiem. Theresa Kelly zauważa, że strach może objawiać się w więcej niż jednej formie i może jawić się jako:

niepokój, obawa, nerwowość i panika. Ktoś przytłoczony strachem może nie być w stanie myśleć rozsądnie i zablokować się w swoich działaniach i alternatywnych możliwościach. Badaczka dostrzega pozytywne aspekty stawienia czoła i wreszcie przezwyciężenia strachu, do których zalicza się dojrzewanie i osiągnięcie pełni ludzkiego potencjału. Strach może również decydować o wyborze dobra lub zła. Podobnie jak inne negatywne emocje, służy on przetrwaniu, gdyż jest źródłem energii do działania (Kelly 2012: 131). Marian Estape twierdzi, że strach jest podstawą wewnętrznej równowagi i przetrwania człowieka. Ludzie muszą się pewnych rzeczy bać, żeby nie podejmować wszelkich przedsięwzięć bez umiaru (Estape 2020: 126).

Jak pisze internistka Lisa Sanders, strach jest nieunikniony w pracy lekarzy i nie musi wynikać z ich nieostrożności czy niedopatrzeń, ale z niestabilnego stanu zdrowia pacjenta. Pamiętnikarka w książce *Każdy pacjent opowiada historię* wspomina młodego pacjenta z gorączką i zażółconą skórą, którego puls jest przyspieszony. Choć lekarze zrobili wszystko, co uważali za rozsądne, obawiali się, że przeoczyli jakąś ważną wskazówkę, która mogła zadecydować o życiu lub śmierci pacjenta (Sanders 2009: XII).

Przykłady ilustrujące strach zostały wybrane tak, aby wskazać wpływ, jaki strach ma na ludzi, którzy go doświadczają. Z jednej strony strach blokuje je, z drugiej może prowadzić do analizy sytuacji i motywować do podjęcia próby osiągnięcia lepszej wydajności zawodowej w przyszłości.

Przykłady sytuacji strachu zawartych w pamiętnikach i reakcja na strach

Autorzy wspomnień dzielą się z czytelnikiem sytuacjami, które przysporzyły strachu im samym bądź pacjentom. Jedną z nich jest między innymi opisane w książce pt. *Prawdziwy lekarz zobaczy cię wkrótce* ukłucie się igłą przez stażystę i jego oczekiwanie na wynik badania w kierunku HIV oraz dręczące go obawy związane z konsekwencjami niepomyślnego wyniku testu. Autor będący internistą odczuwa strach po tym, jak podczas pobierania krwi zakłuł się, co groziło zakażeniem wirusem HIV. Zaraz potem paraliżuje go strach, który objawia się reakcjami cielesnymi: uczuciem, że zaraz zemdleje i zwymiotuje, dziwnym poczuciem, że czas na zmianę przyspiesza i zwalnia, niemożnością poruszania się i poczuciem, że jest uwięziony jak w ruchomych wydmach: „Moje zęby były ciężkie, usta były zdrętwiałe. Poczułem się jak małe dziecko, które chce uciec, zniknąć i nie potrafi znaleźć słów [*My teeth felt heavy; my lips were numb. I felt like a small child, wanting to run, to disappear, and unable to formulate words*]” (McCarthy 2015: 126). Jego odczucia odzwierciedlają to, co Kelly zauważa na temat strachu, twierdząc, że wywołuje on poczucie zagrożenia i braku kontroli nad sytuacją (Kelly 2012: 131). Jego niepokój widać

w nurtujących go później pytaniach dotyczących współpracy z personelem medycznym i opieki nad pacjentami. Strach łączy się tu z zażenowaniem, kiedy opowiadający wraca do szpitala i staje twarzą w twarz ze swoimi kolegami z pracy: Davidem, Ashley i studentką odbywającą u niego staż. Dzieje się tak dlatego, że lekarz uważa się za ciężar i zagrożenie dla siebie oraz otaczających go osób. Boi się, czy jego pacjenci – Ariel, Lalithia i Megan – będą mogli mu zaufać, że dobrze wykona swoją pracę i nie narazi ich na ryzyko zakażenia. Zastanawia się, jak sobie poradzi z tymi wszystkimi chorymi na AIDS i jakie są szanse, że zaufają lekarzowi, który przez swoją nieostrożność przypadkowo podzielił ich los. Jego strach wiąże się z obawą związaną z koniecznością oczekiwania na wynik badania (McCarthy 2015: 139).

To jednak nie koniec historii, bowiem jego strach stale się nasila. Obecnie obawy lekarza dotyczą wpływu ewentualnej infekcji na jego reputację i rozwój kariery w dłuższej perspektywie. W jego grupie stażystów wszyscy znajdują się pod presją ciągłego postępu: szybszego stawiania diagnozy, bardziej kompetentnego sporządzania notatek oraz posiadania głębszej niż inni pracownicy szpitala wiedzy o swoich pacjentach i chorobach. Stażysta kulturyje anonimowość wśród lekarzy, gdyż jego zdaniem pozwala ona na lepszą opiekę nad pacjentem, ponieważ personel może nagiąć zasady, niejawnie łamiąc rygorystyczne przepisy dotyczące czasu pracy. Lekarz obawia się, że w wyniku zakłucia igłą jego anonimowość zostanie naruszona, stanie się „tym gościem”, lekarzem, którego wszyscy znają, i którego będą mieli na oku. Boi się także plotek na swój temat w miejscu pracy:

Rozwazałem, jak daleko wiadomość o mojej igle mogła dotrzeć w naszym wyspiarskim, szpitalnym świecie. Chociaż nie mieliśmy zbyt wiele czasu na spotkania towarzyskie, znajdowaliśmy czas na plotki. Wiedziałam, kto jest w ciąży, kto stara się zajść w ciążę [...]. Mogłem sobie tylko wyobrazić, co by o mnie powiedziano (McCarthy 2015: 140)¹.

Stażysta znajduje się w sytuacji utraty wiarygodności zarówno jako lekarz, jak i osoba, na której inni mogliby polegać. Dręczy go niepewność, czy w swoim miejscu pracy będzie mógł czuć się bezpiecznie i liczyć na współpracowników.

Strach wyrażający się w postaci lęku i niepokoju spowodowanego mimowolną nieostrożnością zostanie omówiony poniżej. Taki przypadek przedstawiony jest we wspomnianym już memuarze *Prawdziwy lekarz zobaczy cię wkrótce* i dotyczy McCarthy'ego, który był wówczas jeszcze stażystą.

¹ Przekład własny za: „I considered how far word of my needle stick might have travelled in our insular hospital world. Although we didn't have much time to socialize, we had time to gossip. I knew who was screwing, who was pregnant, and who was trying to become pregnant [...]. I could only imagine what would be said about me”.

Pomija on krwawienie wewnętrzne pacjenta i nie odnotowuje go w karcie lekarskiej. Inny lekarz, jego przełożony, Scothscott, zarzuca mu to w rozmowie telefonicznej i zwraca uwagę, że z powodu jego przeoczenia notatka McCarthy'ego wprowadza w błąd, co mogło zabić pacjenta. McCarthy czuje się naprawdę niezręcznie:

Chciałem się ukryć. Chciałem zniknąć. Chciałem uciec, ale nie miałem dokąd. Byłem przerażony, gdy pomyślałem o tym, co zrobiłem Carlowi Gladstonowi [...]. Kolana mi się ugięły i przykucnąłem w stronę wyłożonej kafelkami podłogi, z trudem łapiąc powietrze, gdy oczy zaczęły mi się zbierać (McCarthy 2015: 47)².

Objawy fizyczne towarzyszące emocjom mogą być przesadzone lub nie. Mało prawdopodobne, aby przytłoczony tak silnymi uczuciami, mógł dokładnie zarejestrować reakcję swojego ciała. Jego opisy własnych reakcji, obejmujące także przygryzanie dolnej wargi, są stereotypowe, niemniej jednak mają przekazywać silne emocje strachu zmieszanego ze wstydem. Nie tylko obawa o zdrowie pacjenta, ale także świadomość, że przełożony wie o jego błędzie, razem prowadzą do lęku i niepokoju. Następnego ranka jego niepokój powraca. Nie wie, jak stawić czoła nowemu dniu. Jego sumienie jest obciążane ustawicznymi pytaniami. Internista jest zdumiony tym, co przydarzyło się pacjentowi – Carlowi Gladstonowi – po opuszczeniu przez niego oddziału. Lekarz zastanawia się, jak zgłosić te zdarzenia swojemu koledze z pracy – Baio – i czy nie powinien poinformować go o rozmowie telefonicznej i zachowywać się, jakby nic się nie stało. Kolejną inną obawą jest to, czy zespołowi lekarzy grozi pozew, jeśli sprawa zostanie ujawniona. Wizualizuje wobec tego potrzebę mówienia ludziom, że przez kilka dni był lekarzem, a potem przez nieuwagę kogoś zabił. Ogarnia go w związku z tym poczucie winy (McCarthy 2015: 51). Zamiast więc wyjaśniać, lekarz ukrywa swoje uczucia, co go dręczy. Zastanawia się, czy pojawią się obawy i konsekwencje oraz co stanie się z nim i pacjentem. Czuje, że nie znajdzie wielu osób, z którymi mógłby o tym porozmawiać i którzy zrozumieliby tę kwestię. Na szczęście mógł zwrócić się do żony (McCarthy 2015: 70).

Stażysta ukrywa swoje uczucia, bo do czasu rozmowy z żoną jest przekonany, że nie może podzielić się swoją sytuacją z nikim z pracy. Zaczyna czuć się coraz bardziej niepewnie w kwestii swojej przyszłości i otoczenia, na które nie ma wpływu. Lekarz może tylko czekać na rozwój wypadków. Sparaliżowany strachem nie jest w stanie przyjąć żadnej strategii poradzenia

² Przekład własny za: „I wanted to hide. I wanted to disappear. I wanted to run away, but there was nowhere to go. I was terrified to think of what I had done to Carl Gladstone [...]. My knees buckled and I crouched toward the tiled floor, gasping for air as my eyes welled up”.

sobie z nim poza czekaniem: rozmyśla więc o swojej sytuacji, ale nie podejmuje żadnych działań. W obliczu niepewności i wątpliwości co do swojej przyszłej sytuacji zawodowej biernie oczekuje na rozwój wypadków. Wsparcie żony okazuje się dla niego przełomem, dzięki któremu czuje, że nie jest sam ze swoim problemem i ma z kim porozmawiać.

W związku z niepokojem i strachem u lekarza pojawia się bezsilność, potrzebuje on pomocy, nie czuje się przygotowany na skrajne emocje, jakie dostarcza medycyna i pragnie znaleźć wskazówki, które poprowadzą go przez meandry szpitalnego życia. Przez wytyczne te lekarz rozumie stabilizator nastroju lub kompas moralny. Chciałby, żeby ktoś udzielił mu porad, w jakim kierunku powinien podążać w swojej karierze (McCarthy 2015: 52). W końcu odnajduje równowagę. Z biegiem czasu, bez konieczności rozliczania się z poprzednim pacjentem, coraz łatwiej jest mu sobie poradzić. Po przeanalizowaniu swojej sytuacji zaczyna być z tego powodu odrętwiały. Lekarz uważa, że powinien przestać się martwić, bo inaczej nigdy nie pogodzi się ze swoją pracą, a żołądek będzie cierpiał z powodu rozstroju (McCarthy 2015: 73). Lekarz rzekomo przewyciężył swoje negatywne emocje dzięki wsparciu żony, dzięki temu może spojrzeć na swoją sytuację z większym optymizmem i zauważyć, że nie wszystko stracone. Pozwala mu to w dużym stopniu wyeliminować obawy o swoją przyszłość w zawodzie medycznym. Czuje się bardziej komfortowo w swojej pracy i jest do niej bardziej przychylnie nastawiony. Jednak w dłuższej perspektywie czasu to niedopatrzenie wciąż go prześladowe. Ilekroć czuje, że zaczyna czuć się prawdziwym lekarzem, przypomina sobie o swoim przeoczeniu i o tym, że potrzebuje nadzoru. Myśli o tym, co by było, gdyby to on był przełożonym (McCarthy 2015: 123). Przeoczenia podczas stażu pozostawiły trwałe ślady w jego psychice i stanie umysłu. Okazuje się jednak, że strach jest pouczający, a po odpowiednim przetworzeniu, wzmacnia go.

Wspomnienia wykazują, że strach obecny jest nie tylko w życiu zawodowym stażysty lub młodych lekarzy, lecz doznają go również doświadczeni medycy w konfrontacji ze swoją pracą, co widoczne jest u Henrego Marsha w *Po pierwsze nie szkodzić*. Strach objawia się jednak u niego zupełnie inaczej. Chirurg wraca bowiem myślami do młodej kobiety, która w wyniku operacji została prawostronnie sparaliżowana. Choć zabieg przebiegł bez powikłań, lekarz uznał, że zachował niewystarczającą ostrożność i musiał być za bardzo pewny siebie. Uważa, że prawdopodobnie próbował usunąć zbyt dużą część guza. Neurochirurg czeka na kolejną operację guza szyszynki w przyszłości. Chciałby, żeby wszystko poszło pomyślnie i dobrze się skończyło, a potem znów poczułby się spokojny. Wie, że z biegiem czasu jego smutek z powodu krzywdy wyrządzonej młodej kobiecie osłabnie. Wspomnienie leżącej na szpitalnym łóżku pacjentki ze sparaliżowaną nogą i ręką ulega rozmyciu. Píše on: „Byłaby dodana do listy moich nieszczęść – kolejny nagrobek na

tym cmentarzu, który jak powiedział kiedyś francuski chirurg Leriche wszyscy chirurdzy noszą ze sobą” [*She would be added to the list of my disasters – another headstone in that cemetery which the French surgeon Leriche once said all surgeons carry with themselves*]” (Marsh 2014: 5). Sam fakt refleksji chirurga może zaskoczyć czytelnika, ponieważ lekarz nie przypisuje niefortunnego skutku operacji przypadkowi lub pechowi, ale zatrzymuje się, żeby pomyśleć i wyciągnąć wnioski. Chce odnaleźć przyczynę nieudanej operacji przede wszystkim z uwagi na siebie, nie dla innych. Nie pozwala, aby strach paraliżował go stopniowo, lecz nieuchronnie, jak to miało miejsce w przypadku stażysty. Przyczyny niepowodzeń upatruje nie w przedmiotach czy okolicznościach zewnętrznych, ale we własnej postawie, która jest rzeczą nieuchwytną. Podejrzewa, że za szkody odpowiedzialny jest brak pokory i zbytńia pewność siebie. Lekarz tęskni za szansą naprawienia tej katastrofy w przyszłości, chociaż jeśli kiedykolwiek się ona pojawi, nie będzie już dotyczyć tego samego pacjenta. Innymi słowy, wyrządzone szkody są nieodwracalne. W rezultacie wyłania się w tym przypadku istotna charakterystyka pracy każdego medyka, a mianowicie konsekwencje błędów, choć czasami nieuniknionych i niewynikających z zaniedbań, to jednak w efekcie są one poważniejsze niż w innych zawodach, ponieważ te rzutują na zdrowie i życie pacjentów. Zdolność chirurga do zaakceptowania tej porażki pozwala mu kontynuować inne obowiązki i nie załamywać się. Jednym ze sposobów radzenia sobie z opisaną w tym przypadku emocją strachu i przygnębienia jest wsłuchanie się w siebie i analizowanie tego, co się wydarzyło.

Zachowanie przesadnej ostrożności prowadzi obu wyżej przywołanych lekarzy do niepowodzenia i staje się powodem ich rozważań. Nadmierna ostrożność w przypadku chirurga z *Po pierwsze nie szkodzić* i nonszalanca internisty z poprzedniego pamiętnika *Prawdziwy lekarz zobaczy cię wkrótce* uruchamiają u obu lekarzy mechanizm autoanalizy, który umożliwia im dotarcie do źródła niepowodzeń. Jednak w obu przypadkach działa to inaczej. U chirurga autoanaliza prowadzi do przekonania, że jego nadmierna ostrożność staje się przyczyną tragicznej sytuacji zdrowotnej pacjenta. U internisty strach na pewien czas wywołuje głęboki kryzys wiary w sens dalszego bycia lekarzem, niepewność co do własnego stanu zdrowia i życia osobistego. Aby uniknąć niepowodzeń w przyszłości, musi zachować ostrożność. Strach staje się dla niego szansą na niepopelnienie błędów w przyszłości. To ilustracja ewolucyjnej roli negatywnych emocji, które mogą chronić człowieka przed niebezpieczeństwami.

W swoim wspomnieniu chirurg podkreśla, że niepokój jest częścią jego pracy. Dzieje się tak dlatego, że operacje chirurgiczne niosą ze sobą pewną nieprzewidywalność, a każdy guz mózgu jest inny. Prześwietlenie tego organu nigdy nie wykazuje dokładnie, jak będzie się zachowywać guz, zanim

specjalista nie zacznie go usuwać. Doktor pisze, że kiedy zbliża się do guza, musi wiedzieć które naczynie krwionośne można poświęcić, a które nie. Jest to jednak skomplikowane. Jak stwierdza: „Za każdym razem gdy miałem do czynienia z naczyniem krwionośnym, trząsałem się ze strachu, ale jako chirurg już we wczesnym etapie kariery, wiedziałem, że powinienem zaakceptować intensywny niepokój jako normalną część pracy i kontynuować mimo to [*Every time I divided a blood vessel I shook a little with fright, but as a surgeon you know at an early stage of your career to accept intense anxiety as a normal part of the day's work and carry on despite it*]” (Marsh 2014: 8). Kiedyś poinformował rodzinę pacjenta o niemożności przewidzenia na podstawie prześwietlenia skali ryzyka pogorszenia się, ponieważ było to zależne od tego, ile powierzchni guza przylega do powierzchni mózgu (Marsh 2014: 91). W tej chwili sytuacja nie jest jednak jasna, bo „Dopóki chirurg nie podejmie się operacji, nie można powiedzieć, jak łatwe lub trudne będzie oddzielenie guza od guza leżącego u podstaw mózgu [*Until you operate you cannot tell how easy or difficult it will be to separate the tumour away from the underlying brain*]” (Henry Marsh 2014: 91).

Narrator w *Po pierwsze nie szkodzić* zwraca uwagę, że niepokój pojawia się także wtedy, gdy personel medyczny wspina się po szczeblach kariery i wzrasta odpowiedzialność, a wraz z nią rośnie niepokój, że popełni się błąd i spowoduje cierpienie pacjenta. Lekarze odczuwają wtedy zarówno strach, jak i współczucie w wyniku konfrontacji ze swoimi pacjentami. Medycy mogą współczuć, gdy stan ich pacjentów wymaga podjęcia nieprzyjemnych i przerażających zabiegów, do których zalicza się zakładanie kroplówek, a nawet nacinanie ciała. Strach może wynikać z niepewności co do wyniku tych interwencji, zaś współczucie pojawia się, gdy lekarz widzi cierpienie. Personel medyczny może także obawiać się negatywnych reakcji pacjentów i ich rodzin na efekty leczenia oraz obwiniania ich za skutki leczenia. Pamiętnikarz sugeruje oddystansowanie się od pacjenta, bez którego wykonywanie tej pracy byłoby niemożliwe. Gdyby lekarze zinternalizowali strach pacjentów i sami cierpieli, nie byłoby w stanie nikomu pomóc:

Większość studentów medycyny przechodzi przez krótki okres, kiedy zapadają na wszelkiego rodzaju wyimaginowane choroby – ja sama chorowałam na białaczkę przez co najmniej przynajmniej cztery dni – dopóki nie dowiedzą się, w imię samoobrony, że choroby przytrafiają się pacjentom, a nie lekarzom (Marsh 2014: 215)³.

³ Przekład własny za: „Most medical students go through a brief period when they develop all manner of imaginary illnesses – I myself had leukemia for at least four days – until they learn, as a matter of self-preservation, that illnesses happen to patients, not to doctor”.

Wymagowane choroby, o których mówi lekarz, wynikają ze zbyt dużego strachu o pacjenta i obawa ta może przenieść się na samego lekarza. Ważna jest potrzeba pozbycia się strachu i poradzenia sobie ze stresem.

Lekarz i pacjent w obliczu strachu

W książce *Po pierwsze nie szkodzić* pojawia się jeszcze inna sytuacja, tym razem dziejąca się w umyśle lekarza. To obawa doświadczonego chirurga przed mocą sprawczą jego opinii, że w danym przypadku pacjenta nie da się uratować i musi umrzeć, w wyniku czego ani on, ani żaden inny lekarz nie podejmuje się operacji, które w jego przekonaniu okażą się skuteczne. Medyk obawia się, że może pacjent ma rację, żywiąc wbrew rozsądkowi nadzieję na cud, a wobec tego może chirurg powinien operować jeszcze raz. Chirurg nazywa tę sytuację „szaleństwem dla dwojga”, w którym zarówno pacjent, jak i lekarz nie mogą uporać się z rzeczywistością (Marsh 2014: 151). Chirurg ponownie staje przed trudnym dylematem, często przecież uchodzi za autorytet w sprawach medycznych, lecz nie ma możliwości, by być nieomylnym. Ten przykład pokazuje, jak lekarz i pacjent mogą dzielić identyczne emocje, chociaż ich sytuacja jest odmienna – jeden z nich leczy, drugi jest leczony. Obie strony nie wiedzą, jakie rozwiązanie lub działanie jest właściwe w powszechnym przypadku, co staje się źródłem strachu i niepewności. Różnica polega na tym, że chirurg naraża na ryzyko tylko swoją reputację zawodową, a pacjent – życie. To ilustruje powagę dylematów, które często muszą być rozwiązywane w relacji lekarz-pacjent.

Podobieństwo emocji odczuwanych przez lekarza i pacjenta ilustruje także inny przykład ze wspomnień pt. *Po pierwsze nie szkodzić*. W tym przypadku pod uwagę bierze się niepokój i strach. Lekarz Henry Marsh wyjawia pacjentowi informacje medyczne dotyczące przyszłej operacji (ryzyko śmierci lub poważnego udaru), co budzi w nim niepokój. Lęk pacjenta i poczucie niepowodzenia lekarza w związku z wcześniej przeprowadzoną operacją łączą się i powodują dalszą obawę chirurga przed operacją (Marsh 2014: 3). Ta sytuacja pokazuje, jak lekarz i pacjent mogą stworzyć zespół, a emocje i uczucia jednego z nich mogą wpływać na drugiego. Ważna jest więc klarowność wyjaśnień lekarza i jego odwaga przyznania się do swojej omyłności i zadeklarowania faktu, że istnieje granica wyznaczająca kres jego kompetencji.

Emocja strachu jest również eksponowana w *Krytycznej opiece*, autorstwa Theresy Brown, z tą różnicą, że przykłady odnoszą się do pacjentów lub ich rodzin, u których pewne sytuacje wywołują strach. W jednej z nich, pielęgniarka na podstawie rozmowy z dziećmi pacjenta obserwuje, jak czasami rodziny pacjentów mogą do tego stopnia obawiać się prawdziwej odpowiedzi personelu medycznego na temat stanu zdrowia pacjenta, że wolą nie zadawać

precyzyjnych pytań, lecz ogólne (Brown 2010: 23). W innym przypadku pielęgniarka wspomina przerażającą reakcję pacjenta na zabiegi medyczne. Jej zdaniem to naturalne, że pacjenci odczuwają strach w obliczu wykonywanych względem nich czynności takich jak przyklejanie rurek do wszystkich możliwych otworów ciała czy liczenie wypróżnień. Takie sytuacje są niezrozumiałe dla ludzi żyjących poza szpitalami i prowadzących normalne życie (Brown 2010: 127). Pielęgniarka komentuje to następująco: „Poziom bezbronności, zależności i strachu, jakich doświadczają pacjenci w szpitalu, pozostaje daleko poza sferą normalnego, codziennego życia i nikt z nas nie chce sobie wyobrazić siebie w takiej sytuacji [*The level of vulnerability, dependence, and fear experienced by patients in the hospital remains far outside the realm of normal, everyday life, and none of us want to imagine ourselves in that position*]” (Brown 2010: 127). Pielęgniarka myśli o swojej roli w konfrontacji ze strachem pacjenta. Chirurg w *Po pierwsze nie szkodzić* opowiada się za zdystansowaniem się lekarza do problemu pacjenta, gdy ten budzi u lekarza strach, pielęgniarka z *Krytycznej opiece* jest przekonana, że rolą pielęgniarki jest angażowanie się w sprawę pacjenta. Wskazuje, że „Lekarze zajmują się innymi rzeczami [...]. Prawdopodobnie nie wydają też pacjentom Biblii. Ale pielęgniarki muszą dotrzeć do sedna sprawy, cokolwiek by to nie było [*Doctors are concerned with other things [...]. Probably they don't do Bibles, either. The nurse's tasks comprise simple or basic things, such as bringing the Bible, which she calls getting to the heart of the matter*]” (Brown 2010: 127). Na tym właśnie polega różnica, jaką dostrzega w pracy pielęgniarki i lekarza oraz w ich reakcjach na strach.

Ukazanie strachu przez samych przedstawicieli zawodów medycznych jest interesującą perspektywą. Sytuacje i przemyślenia zawarte przez autorów we wspomnieniach z pewnością stanowią pożyteczną lekturę dla czytelników związanych ze światem medycznym, jak i tych spoza niego.

Źródła cytowań

- BROWN, THERESA (2010), *Critical Care: A New Nurse Faces Death, Life and Everything In Between*, New York: Harper Collins Publishers.
- ESTAPE, MARIAN (2020), *Jak przyciągać dobre rzeczy*, przekł. Nina Jaśtak, Warszawa: Muza.
- KELLY, THERESA M. (2012), *Empathy: A Quantum Approach – The Psychological Influence of Emotion. A Textbook of the University of Alternative Studies*, [bm]: [b. wyd.].
- MARSH, HENRY (2014), *Do No Harm: Stories of Life, Death and Brain Surgery*, London: CPI Group.
- MCCARTHY MATT (2015), *Doctor Will See You Shortly: A Physician's First Year*, New York: Broadway Books.
- SANDERS, LISA (2009), *Every Patient Tells a Story: Medical Mysteries and the Art of Diagnosis*, New York: Broadway Books.